
СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: ГОРОД ИЛИ СЕЛО

*Войков Михаил Илларионович –
д.э.н., профессор, зав. сектором
Института экономики РАН*

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы жизни человека в городе и в селе. Показано, что большой город есть признак индустриальной эпохи, развития промышленности, создания современной культуры. Сегодня, когда мир переходит в постиндустриальную эпоху, большой город уже не может удовлетворять жизненные потребности человека. Современный человек стремится жить ближе к природе, на селе или в малом городе. В этой связи требуется пересмотреть многие категории экономической теории, которая построена на отраслевом подходе. Но человек живёт не в отрасли, а на территории, в пространстве. Поэтому в экономической теории должен возобладать пространственный подход, где в центре находится не производство, а человек.

Ключевые слова. Город, село, человек, отраслевой подход, пространственная экономика, политическая экономия.

MODERN STATE: CITY OR VILLAGE

*Voeykov Mikhail Illarionovich,
Doctor of Economics, Professor, Head of department of Institute of Economics,
RAS*

Annotation. The article discusses the problems of human life in the city and in the village. It is shown that the big city is a sign of the industrial era, the development of industry, the creation of modern culture. Today, when the world is moving into the post-industrial era, the big city can no longer satisfy the vital needs of man. Modern man seeks to live closer to nature, in the countryside or in a small town. In this regard, it is necessary to revise many categories of economic theory, which is built on a sectoral approach. But man does not live in the industry, but on the territory, in space. Therefore, in economic theory, a spatial approach should prevail, where in the center is not production, but man.

Keywords. City, village, people, industry approach, spatial economics, political economy.

DOI: 10.5281/zenodo.3976612

По признанию специалистов, современное государство появилось где-то с конца XVII века и было связано с эпохой промышленного капитализма и индустриализации. С этого же времени стали расти города и городское население. Концентрация людей на небольшой территории позволяла создавать центры культуры, науки, образования. Но, главное, она была удобна и эффективна для развития крупной промышленности. Это был большой шаг в прогрессе человечества к современности. Особое значение урбанизация имела и для России. Хотя Россия в этом отношении отставала от Европы как минимум на 2 века. Только после индустриализации 1930-х гг. в Рос-

сии стали расти города и лишь к середине 1950-х гг. городское население превысило сельское. Люди радовались тому, что они живут не в глухой деревне, а в большом городе, где есть все возможности получить стоящее образование, хорошую работу, медицинское обслуживание, культурный досуг. Скажем, организовать в деревне парк культуры и отдыха с аттракционами и зелёным театром невозможно и бессмысленно. Да и в бытовом смысле в городе было жить комфортней и проще. Но то была индустриальная эпоха, которая по многим признакам куда-то уходит.

Уже в XX веке во многих европейских странах рост больших городов замедлился или приостановился. Новые технологии позволяют работать удалённо, транспортное сообщение и современные коммуникации дают возможность жить за пределами большого города. Тем более что скученность большого числа людей в городе уже не есть лучшая форма жизни человека.

Сегодня проблема города и села обострилась очень сильно. Действительно: где же жить человеку? Приведём самый актуальный пример. Возьмём некоторые данные 2020 года о пандемии коронавируса по Москве и Московской области. Так, по данным на конец мая этого года, в Москве заболело коронавирусом 166 473 человек, что составляет примерно 13 человек на тысячу жителей Москвы. В Московской области заболело 31 807 человек, что составляет примерно 4 человека на тысячу жителей области, т.е. более чем в 3 раза меньше, чем в городе. Это объясняется тем, что плотность населения в Москве 4 883 человек на км², а в области – 171 человек на км². Вот и судите – где жить лучше и безопасней!

1.

Теперь немного из личных воспоминаний. В своё время, когда я попал в Институт экономики АН СССР и оказался в секторе Я. А. Кронрода «Общих проблем политической экономии социализма», я обнаружил там умнейшего и очень авторитетного человека, Никифорова Льва Васильевича. Он был всеми уважаемый и даже любимый. Он смотрел на тебя умными глазами и все прекрасно понимал, даже твои путанные мысли. В общем, я тогда был молодой, а Никифоров очень умный и мудрый. Он был даже секретарём партийной организации Института. Из-за чего получил партийный выговор в 1971 г., когда ЦК КПСС устроил погром в Институте экономики. Но Никифоров остался таким же умным и авторитетным человеком, каким был и раньше до партвыговора.

Я вспомнил Л. В. Никифорова потому, что он, будучи в секторе политической экономии, занимался темой интеграции города и села. И вот я все думал: как же такой умный и мудрый человек занимается какой-то ерундовой темой – город и село. Для меня это была пустяковая тема, ибо мне тогда было ясно, что село – это отживший элемент общественного прогресса, индустриализация и урбанизация убивают село. И вообще прогресс – это крупный город, промышленность, наука, университеты и пр.

Разве мыслимо какой-нибудь университет разместить в далёком русском селе. Это же медвежий угол! Так я тогда думал, а Никифоров, видимо, думал иначе.

Конечно, Никифоров не выступал за сохранение допотопного русского села в нетронутом виде. Он писал об интеграции села в современность, создании в селе нормальной инфраструктуры, наконец, об интеграции села и города. Но мне тогда казалось все это пустым и ненужным делом. Мне представлялось, что село должно уйти в прошлое и уступить место городу, сельскохозяйственное производство должно быть индустриализовано наподобие промышленности. Ведь есть гидропоника и прочие штучки, которые сделают сельскохозяйственное производство простым и лёгким и крупные агрохозяйства (агрофирмы) займутся массовым производством огурцов и прочих продуктов питания. Вообще-то такой настрой тогда был у многих и это было почти официальной советской установкой.

Поэтому на фоне индустриальной эпохи проблема, которой занимался Никифоров, казалась мне мелкой, мало интересной и не перспективной. Но это не соответствовало масштабам фигуры Никифорова, его уму и авторитету, что создавало какой-то диссонанс в моем восприятии сектора Я. А. Кронрода. А этот сектор тогда считался одним из самых авторитетных политэкономических центров страны. Не зря же ЦК КПСС в 1971 году его и разгромил. Видно, опасная была наука – политическая экономия. Она и сегодня опасная, новые российские власти её отменили. И ведь Никифоров был не какой-то узкий сельско-хозяйственник, аграрный активист, а политэконом. На одной из дискуссий уже в наше время он говорил: «Попытка растворения политической экономии в экономической теории совершенно не продуктивна. Это значит, действительно, отказываться не просто от мировоззренческой, но и от социальной составляющей экономической науки, во-первых. Во-вторых, политическая экономия должна быть именно политической экономией. Эта наука, синтезирующая экономические и политические начала, ибо то и другое неразрывно, нельзя отделить одно от другого» [11, с. 92]. Поэтому в его трактовке проблемы города и села был заложен глубокий, так сказать, политэкономический смысл, который не сводился к конкретным технико-экономическим мероприятиям в аграрной сфере. И только сегодня я стал понимать смысл и суть позиции Никифорова.

2.

Конечно, мой скептический настрой по поводу проблемы город-село был не на пустом месте. Так нас учили и воспитывали. Вот что, например, писали в одном из лучших учебников политической экономии того времени. «Одна из характерных особенностей социализма, как неполного коммунизма, заключается в сохранении перешедшей от капитализма существенной разницы между процессом труда в промышленности и процессом труда в сельском хозяйстве» [15, с. 165]. Т. е. разница между промышленным и сельским трудом определялась не природой и солнцем, а капита-

лизмом и коммунизмом. Т. е. при коммунизме сельского труда не будет. И это все зависит от развития технического прогресса. Читаем дальше этот же учебник: «В основе процесса превращения сельскохозяйственного труда в разновидность труда индустриального лежит развитие материально-технической базы общества» [Там же, с. 166]. И наконец: «Преобразование материально-технической базы сельского хозяйства, развитие науки приведут к тому, что сельское хозяйство будет давать необходимое обществу количество продукции независимо от капризов природы» [Там же, с. 167]. Итак, получается - сельское хозяйство надо превратить в разновидность промышленного и я был с этим полностью согласен. Но сегодня я думаю, что это глупость, да ещё и вредная глупость. Например, в прошлом году СМИ сообщали, что тем летом в России наблюдалась массовая гибель пчёл. А какая материально-техническая база будет вместо пчёл приносить человечеству мёд?

У Никифорова была принципиально иная позиция. Он, конечно, не отрицал пользы развития материально-технической базы сельскохозяйственного производства, но он писал об интеграции, взаимном обогащении труда сельского и промышленного. И при этом он не считал возможным сельский труд сделать промышленным. Никифоров исходил из того, что сельскохозяйственное производство имеет объективные, естественные особенности и отличия от промышленного производства. А это вело к положению, что крупное производство в сельском хозяйстве не может быть господствующим, что противоречило тогдашней марксистской догме о концентрации производства везде и всюду.

По марксизму, с развитием капитализма осуществляется концентрация производства и укрупнение производственных единиц. Это объективный процесс, который подводит материальную базу для перерождения капиталистических отношений. В. И. Ленин и другие советские марксисты считали, что и в аграрной сфере должен идти процесс концентрации производства наподобие промышленности. Постепенно и в аграрной сфере крупные предприятия вытеснят или подчинят себе мелкие и большинство занятых в сельскохозяйственном производстве станут такими же пролетариями как рабочие промышленности. Так, В. И. Ленин писал, что «Мы не будем распространяться о том, какую гигантскую победу крупного производства будет означать (отчасти означает уже) введение электротехники в земледелие, - это обстоятельство слишком очевидно, чтобы на нем настаивать» [7, с. 139].

Иную точку зрения высказали многие видные российские экономисты, примыкавшие к течению легального марксизма (С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский и др.). В частности М. И. Туган-Барановский писал, что благодаря «специфическим особенностям сельского хозяйства, крупное капиталистическое производство в сельском хозяйстве не представляет таких решительных выгод сравнительно с мелким, как в промышленности» [14, с. 217]. Но более обстоятельно и глубоко этот вопрос разяснял А. В. Чаянов. Он писал, что в «земледелии количествен-

ное выражение преимущества крупного хозяйства над мелким незначительно». И дальше: «Сама природа земледельческого производства ставит естественный предел укрупнению сельскохозяйственного предприятия» [16, с. 70, 71]. «Что представляет из себя сельское хозяйство. В своей основе – это использование человеком солнечной энергии, падающей на поверхность земли. Человек не может солнечные лучи, падающие на сто десятин, собрать на одну, он может только улавливать их зелёным хлорофиллом своих посевов на всем пространстве их падения. В самой своей сущности сельское хозяйство неотъемлемо связано с пространством, и чем крупнее сельскохозяйственное предприятие, тем большую площадь оно должно занимать. Никакой концентрации в пространстве здесь нельзя произвести» [Там же, с. 70]. Очень мудрые слова. Вот, именно пространство, это ключевое понятие. Между прочим, и человеку нужны солнечные лучи для здоровья. А в большом городе из-за загрязнения воздуха всяким грязными выбросами полезный эффект солнца существенно снижается.

Как уже говорилось, советские марксисты, вслед за Лениным, считали необходимым сельский труд превратить в промышленный, а сельскохозяйственное производство в разновидность промышленного. Никифоров держался иной точки зрения, более близкой к ещё дореволюционным легальным марксистам. Вообще, некоторые советские политэкономы были скорее похожи на русских легальных марксистов, у них было очень мало общего с официальным советским марксизмом, где надо было аккуратно цитировать партийные документы и выше сидящих начальников.

3.

Итак, что же писал и хотел Никифоров? Он считал, город и село это две разные сферы общественного производства и человеческой жизни. Даже внедрение машин и прочей техники (электротехники по Ленину) в сельскохозяйственное производство не превращает это производство в промышленное, и концентрация производства на селе очень ограничена и условна. Село остаётся селом. Вот его слова: «Дело в том, что фермерский тип хозяйства обеспечивает сохранение прямой связи работника с землёй и на этой основе возможности достаточно рационального использования в производстве пространственных свойств земли и других природных факторов при одновременном учёте специфики каждого конкретного земельного участка» [10, с. 26]. Отметим здесь слова «пространственных свойств». И дальше: «В целом общность индустриального характера производительных сил не устраняет их разделения на два основных типа по критерию роли в них живой природы. Соответственно сохраняются и основы города и села» [Там же, с. 26].

При этом Никифоров считал обязательной интеграцию города и села и «становление социально-экономической системы «город-село» на базе использования и усиления и взаимной компенсации позитивных черт того и другого» [10, с. 81]. И в

советское время в этих положениях ничего крамольного не просматривалось. Но все же упор Никифоров делал не там, где его делали советские авторитеты. Никифоров выступал за сохранение села, конечно, в преобразованном и благоустроенном виде. К сожалению, нынешние российские села, да и малые города, находятся в полном упадке. Как пишет М.Я. Лемешев, «идёт уничтожение российского трудового крестьянства. Разрушено 28 тыс. сел и деревень, а там, где ещё теплится жизнь, уничтожаются школы, больницы, библиотеки, дома культуры, клубы и другие жизненно важные объекты. Зброшено 42 млн. га плодородных, ранее обрабатываемых земель. Дефицит отечественной сельскохозяйственной и пищевой продукции возмещается массовым импортом низкокачественного, а нередко и вредного продовольствия» [6, с. 84].

Но село все же – это не город. Сегодня парадигма «город-село» наполняется новым содержанием. Речь идёт не только и не столько о производстве, сколько о том, где жить человеку.

4.

Живя сегодня в большом городе (например, Москве), видишь, что этот город уже мало приспособлен для спокойной и благополучной жизни. Куча машин, толпы людей и толкотня, отравленный воздух, шум и гул, громадные расстояния, транспортная усталость, нервозность, грязь и мусор – все это сваливается на бедного человека, который под конец рабочего дня, приползая домой, печально думает, что на завтра его ждёт такая же круговерть. Приведём слова В. И. Ленина на этот счёт: «В больших городах люди задыхаются, по выражению Энгельса, в своём собственном навозе, и периодически все, кто могут, бегут из города в поисках за свежим воздухом и чистой водой» [7, с. 151]. А вот и слова самого Ф. Энгельса: «Уже в самой уличной толкотне есть что-то отвратительное, что-то противное природе человека... Это жестокое равнодушие, эта бесчувственная обособленность каждого человека, преследующего исключительно свои частные интересы, тем более отвратительны и оскорбительны, что все эти люди скопляются на небольшом пространстве» [18, с. 263-264]. Приведём более современное наблюдение одного американского журналиста: «Охваченные кризисом американские города, откуда в страхе бежит все больше и больше людей, бросают социальной системе этой страны суровое обвинение в бесчеловечности и обструкционизме» [4, с. 35]. И, наконец, процитируем современное мнение о городе: «Большинство контактов между горожанами преходящи, носят поверхностный характер и скорее являются средством достижения других целей, а не настоящими взаимоотношениями, приносящими удовлетворение сами по себе» [3, с. 500]. Более того, сегодня психологи среди новейших концепций «болезней цивилизации» указывают на так называемую «урбанизационную травму». Она заключается в изменении «психического скелета» современного человека «влиянием на организм самих условий

жизни в мегаполисе, которые характеризуют ускоренный ритм жизни, мощные информационные потоки, атмосферное, электронное и шумовое загрязнение среды обитания, сочетающееся с хронической гиподинамией» [2, с. 133].

Сегодня в России та же печальная картина. По имеющимся данным по загрязнению атмосферы Москва находится на 2 месте после Норильска, в котором за год в атмосферу выбрасывается примерно 1959 тыс. тонн вредных веществ. Причём на автомобили в Норильске приходится лишь 0,5% выбросов. В Москве же в год выбрасывается вредных веществ 995 тыс. тонн, из которых на автомобили приходится 92,8% выбросов. На третьем месте идёт Санкт-Петербург с 488 тыс. тонн вредных выбросов, т. е. в два раза меньше, чем в Москве. В Подмосковье же в целом за год выбрасывается в атмосферу всего лишь 400 тонн вредных веществ, т.е. почти в 2000 раз меньше, чем в Москве. Зная это, как в Москве можно жить! На одном из заседаний в Вольном экономическом обществе России академик РАН Л. И. Абалкин сказал: «Чтобы вырос здоровый ребёнок, он не должен дышать тем воздухом, который есть в Москве» [1, с. 192]. Таким образом, совсем иное дело жизнь в благоустроенной сельской местности, где все тихо и спокойно, и недалеко есть вся инфраструктура. И вот вспоминаются гениальные строки А. С. Пушкина из «Евгения Онегина»:

«Я наслаждаюсь дуновением

В лицо мне веющей весны

На лоне сельской тишины!»

Тогда и начинаешь понимать глубинный смысл парадигмы Л. В. Никифорова «город-село». Конечно, переезжать в глухое село из современного города наивно и нереально. Другое дело так называемые малые города, где органически сочетается преимущества городской инфраструктуры и спокойствие сельской жизни на природе. Приведём здесь мнение М. Я. Лемешева: «Образ жизни народа, проживающего в малых городах и сельских поселениях, определяется непосредственной связью с Природой, Землёй и Солнцем. Именно эта вековая связь определяет весь комплекс производственных, экономических, социальных и культурно-бытовых факторов, на которых держится Государство Российское» [6, с. 85]. И совсем не случайно, что в конце своей научной деятельности Никифоров стал активно заниматься проблематикой малых городов России. Именно в них, в малых городах и заключается спасение людей современной России.

Однако экономические реформы 1990-х гг. губительным образом сказались не только на развале отечественного производства, но повели вообще к «запустению территории страны». Об этом и пишут специалисты: «Лишённые современного развития, малые города перестают должным образом выполнять функции обслуживания и организации окружающей их территории. В целом же сохранение подобной ситуации ведёт к снижению степени экономической освоенности многих регионов, к запуску территории страны» [17, с. 166]. Вот так вот!

5.

И, наконец, последнее. Сейчас мне придётся сделать вывод, который мало кто делал, но размышления на тему город-село подводят именно к такому выводу. Известно, что Никифоров со своими сотрудниками в последнее время занимался проблемой пространственного потенциала страны. Их разработки исходят из того, что проблема развития пространственного потенциала «является решающей для обеспечения комплексной реализации всех ресурсных, природных, экологических, национальных, социальных, экономических и других возможностей развития России, гарантирующих её целостность и историческое будущее. В пространственном потенциале по существу синтезируются все составляющие совокупного потенциала страны» [5, с. 28].

И этот поворот или разворот от проблемы город-село к проблеме пространства очень важен. Как-то Олег Пчелинцев сказал, что человек живёт не в отрасли, а на территории, в пространстве и новые формы расселения должны обеспечивать «практический переход от большого города к равномерному размещению производства и населения» [13, с. 487]. И если мы думаем о человеке и человечестве, а именно это является целью экономической науки, то должны от отраслевого подхода переходить к пространственному.

До сих пор вся экономическая теория построена на отраслевом подходе. И это понятно. Ведь зарождение экономической науки связано с зарождением капитализма, рыночной экономики, индустриализацией и урбанизацией. И здесь естественно господство отраслевого подхода, и почти все категории экономической науки связаны именно с этим подходом. Даже региональная экономика чаще всего связана с конкретными отраслями, которые развиваются или которые надо развивать в конкретных регионах. Но человек живёт не в отрасли, а на земле, в пространстве. И благополучная жизнь людей зависит прежде всего от нормализации этого пространства.

Обратимся опять к текстам Никифорова. Говоря о проблемах современной России, Никифоров выделяет центральное звено, опираясь на которое можно будет выстраивать развёрнутую систему ориентиров и приоритетов развития страны. И таким звеном «являются освоение, организация и использование пространственно-территориального потенциала страны» [12, с. 286]. И это закономерный вывод из основных проблем, в которые утёрлась индустриальная эпоха: город и село, аграрная сфера, малые города, районы и т. д. Т. е. Никифоров, занимаясь политической экономией и обходя проблему «диалектики основного и исходного отношения социализма», по сути дела разрабатывал новое направление: политическую экономию пространства.

Но этот вывод подводит к заключению, что современная экономическая теория требует кардинальной перестройки. Высокие темпы экономического роста, высокая

зарплата, устойчивый рубль и прочие категории экономических учебников ещё не делают человека счастливым. Это все отраслевые категории. Они не отвечают на вопрос: где человеку жить? А живёт-то человек на территории, в пространстве. А пространственная экономика делает ещё первые шаги в завоевании своего места в экономической науке. Так, академик РАН П. А. Минакир признает: «Общая проблема заключается в том, что пространственная экономика до настоящего времени не в состоянии сформулировать основную гипотезу – что такое экономическое пространство как предмет исследования и как объект экономической политики» [8, с. 177]. Думается, что пространственная экономика не в состоянии определиться со своим предметом потому, что она по-прежнему в свою основу берет отраслевой подход: где и что производить. А надо бы в центр поставить проблему: где и как жить человеку. Капитализм создал индустрию и современный технологический мир, где человек уже задыхается. Посткапитализм (назовём это общество социализмом) должен создать условия не только для производства, но, главное, для благополучной и благоустроенной жизни людей.

Таким образом, от отраслевого подхода в экономической науке надо переходить к пространственному, который в центр поставит человека и его жизнь.

Литература

1. Абалкин Л. Размышления о будущем России. – М.: Институт экономики РАН, 2009.
2. Андреев И., Назарова Л. Электронная западня. // Свободная мысль, 2014, № 1.
3. Гидденс Э. Социология. Изд. 2-е. М.: Едиториал УРСС, 2005.
4. Дэвидов М. Города без кризисов. – М.: «Прогресс», 1978.
5. Кузнецова Т.Е., Никулин А.М. Экономист-исследователь советской и постсоветской российской действительности. (К 80-летию Льва Васильевича Никифорова). – М.: ИЭ РАН, 2014.
6. Лемешев М.Я. Образ будущего российского села. // Экономическая наука современной России, 2015, № 4(71). С. 83-91.
7. Ленин В.И. Аграрный вопрос и «критики Маркса» // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 5. – М.: Госполитиздат, 1960.
8. Минакир П.А. Пространственный анализ в экономике. // Журнал НЭА, № 1(17), 2013. С. 176-180.
9. Никифоров Л.В. От редактора. // Город и село: проблемы комплексного социально-экономического развития района. – М.: ИЭ АН СССР, 1986, с. 1-4.
10. Никифоров Л.В. Социально-экономическая интеграция города и села (содержание, цели, пути, условия). – М.: Наука, 1988.
11. Никифоров Л.В. Выступление. // Экономические исследования Института: итоги и перспективы. Материалы «Круглых столов». – М.: Институт экономики РАН, 2000.
12. Никифоров Л.В. Социально-экономические системы и инновационный тип развития. // Воспроизводственный вектор России. К теории структурного поворота. – М.: ИЭ РАН, 2010.

-
13. Пчелинцев О. К вопросу о социально-экономическом механизме преодоления различий между городом и деревней. // Всесоюзная научная конференция «Проблемы преодоления социально-экономических различий между городом и деревней». Тезисы выступлений. Вып. IV. – М.: ИЭ АН СССР, 1976.
 14. Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии. Петроград, 1915.
 15. Цаголов Н.А.(ред.) Курс политической экономии. Т. II. Социализм. – М.: «Экономика», 1970.
 16. Чаянов А.В. Что такое аграрный вопрос? // АПК: экономика, управление, 1998, № 2-5.
 17. Шульгин П. Культурное наследие как ресурс (новые тенденции в развитии малых городов России). // Мир перемен, 2009, № 2. С. 165-176.
 18. Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии. // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 2. – М.: Госполитиздат, 1955.
-